

OSMON JISMLARI HAQIDA ASTEROID YULDUZLAR QUYOSH OY YER SAYYORASINI O'RAB TURGAN BUTUN BIR JISMLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250309>

Yo'ldosheva Dilnura

Anotatsiya: *Osmon koinot yoki atmosferaning biror sayyora sirtidan ko'rinuvchi qismidir. Osmon rangi atmosferadagi gazlarning yorug'likni yutish va sindirish xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.*

Kalit so'zla: *osmon, gumbazi, hollarda, quyosh.*

Osmon, osmon gumbazi -Yer ustida gumbaz shaklida ko'rinib turadigan fazo (samo, falak, ko'k). Osmon bulutsiz kunlari kunduzi havo rang (quyosh nurlarining Yer atmosferasida sochilishi ko'proq qisqa to'liqin uzunliklariga to'g'ri kelgani uchun), kechalari qora bo'lib ko'rinadi. Kunduzi Osmonda Quyoshni, ba'zan Oyni va kamdan-kam hollarda ba'zi osmon jismlari (mars, Zuhra yulduzi, ya'ni Venera)ni, kechalari esa bir vaqtning o'zida 3000 tacha yulduz, sayyoralar, Oy, tumanliklarni, ba'zan kometa, meteor va boshqa osmon jismlarini ko'rish mumkin.

Osmon jismlari Ularning barchasi koinotga tegishli bo'lgan, o'lchamlari mumkin bo'lgan va massaga ega bo'lgan tabiiy ob'ektlardir, shuning uchun ular bir-biri bilan tortishish kuchi bilan ta'sir o'tkazishga qodir. Astronomik ob'ektlarni osmon jismlari deb belgilash, ularni osmonda turli xil pozitsiyalarni egallab, Yerdan ko'rish mumkinligidan kelib chiqadi.

Ba'zi mualliflar osmon jismi astronomik ob'ektdan farqli o'laroq, mavjud yoki alohida jism deb o'ylashadi. Boshqalar hatto osmon jismlari faqat Quyosh tizimiga tegishli jismlar deb da'vo qiladilar. Bunday holda, faqat bitta yulduz osmon jismi deb hisoblanardi: Quyosh, boshqalari esa bunday bo'lmaydi.

Osmon jismlarini ikkita katta guruhga ajratamiz:

- O'zlarining nurlarini chiqaradiganlar
- Boshqa yulduzlar chiqaradigan nurni aks ettiradiganlar.

Birinchi guruhda bizda yulduzlar, ikkinchisida juda ko'p turli xil jismlar mavjud: ular sayyoralar, tabiiy yo'ldoshlar, mitti sayyoralar, asteroidlar, meteoroidlar, kometalar va trans-Neptuniya ob'ektlari.

Sayyoralar, sun'iy yo'ldoshlar va mitti sayyoralardan tashqari, boshqa barcha narsalar quyidagicha tasniflanadi Quyosh tizimining kichik jismlari.

Asteroidlar (yunoncha aster — yulduz va eidos — ko'rinish) — kichik sayyoralar; Quyosh atrofida elliptik orbitalar bo'ylab harakatlanuvchi va ko'pchiligi Mars va Yupiter orbitalari oralig'ida joylashgan kichik jismlar. Titsius — Bode qonunita ko'ra, Mars va Yupiter orbitalari oralig'ida Quyoshdan 2,8 a.b. uzoqlikda qandaydir sayyoralar bulishi kerakligi haqidagi faraz 18-asr oxirlarida aytilgan edi.

Birinchi asteroid sayyorani yulduzlar jadvalini tuzish bilan shug'ullanayotgan italiyalik astronom J. Piatssi tasodifan 1801-yil 1-yanvar kuni topdi. Unga Serera deb nom berildi. K. Gauss bu sayyorani uch marta kuzatgandan keyin uning orbitasini hisoblash usuli ishlab chiqdi. Hisoblashlarga ko'ra, Serera Quyoshdan o'rta hisobda 2,8 a.b. (1 a.b. q 149,6 mln. km) uzoqda turib, uning atrofida aylanar ekan. Ammo 1802-yil 28-martda nemis astronomi G. Olbers top-gan yangi sayyoraning ham Quyoshdan o'rtacha uzoqligi 2,8 a.b.ga tengligi astronomlarni hayratda qoldirdi. Ikkinchi kichik sayyora Pallada deb nom berildi. Keyingi ikkita A.- Yunona va Vesta 1804-07 yillarda topildi. 1847-yildan boshlab har yili bir nechtadan A.lar topilib turdi. 1891-yilda M. Volf A.ni ochish uchun fotografik usulni qo'llagach, kichik sayyoralarni kuzatish ishlari ancha jadallashdi. Bundan keyingi yillari hatto 300-400 talab, mas, 1931-yilda 400 tacha noma'lum kichik sayyora ro'yxatga olingan.

Hozir ham har yili 100 tacha yangi sayyoralar kashf etilmoqda. Yangi ochilgan A.ga dastlab vaqtinchalik belgi (topilgan yili, oyi va tartibini bildiruvchi ikki harf), keyinchalik, yetarli darajada o'rganilgandan so'ng yangi raqami va nom beriladi. A.ni kuzatish asosan fotografik usulda olib boriladi. Soat mexanizmi bilan jihozlangan teleskop yordamida osmonning biror qismi fotosurati olinadi, unda yulduzlar yumaloq shaklda, ularga nisbatan harakatda bo'lgan A. yoki kometa esa biror chiziq shaklida chiqadi. A.larning ko'pchiligi juda xira, shu sababli, ularning birortasini ham teleskopsiz ko'rib bo'lmaydi. Shu vaqtga qadar barcha A.ning 4-5 foizdan kamrog'i topilgan.

Ularning ko'pchiligi Yerga eng yaqin kelganda 12-14 yulduz kattaligida bo'ladi. A.ning ko'rinma harakati, asosan, katta sayyoralar harakatiga uxshash; g'arbdan sharqqa yurib, osmon sferasida sirtmoqsimon chiziq chizadi. 1997-yilgacha 6200 dan ortiq, A. orbitasining elementlari hisoblangan. Orbita elementlarining o'zaro bog'lanishi va A. soni bo'yicha taqsimlanishini tekshirib, A. halqasi topildi. Hozirgacha topilgan A.ning 97% Quyoshdan o'rta hisobda 2,2-3,6 a.b. uzoqlikda joylashgan. A.ning Quyosh atrofida aylanish davri 3-7 yil. Orbitasining katta yarim o'qi bo'yicha Quyoshga eng yaqin A. Ikardir (№ 1566, a-1,08 a.b., T-409 kun). Eng uzoq'i 1992-yilda kashf qilingan 1992 AD sayyora bo'lib, uning perigeliysi 8,6 a.b., afeliysi 33,5 a.b. Quyosh atrofini 90 yilda aylanib chiqadi. Tekshirishlar A.ning Mars va Yupiter orbitalari oraligida konsentrik halqalar shaklida quyuqlashib joylashganini ko'rsatdi. A. zichligi Yer zichligi bilan bir xil deb olinadi, A.ning umumiy massasi Yer massasiga teng bo'ladi. Eng katta asteroida — Sereraning massasi Yer massasiga barobar.

Sayyora (sayyor, harakatchan) — keskin termoyadroviy reaksiyalardan xoli bo'lgan yulduz atrofida aylanuvchi, mehvarida o'zidan katta jism mavjud bo'lmagan va mehvarining eksentrisiteti 0 ga yaqin bo'lgan osmon jismi. Quyosh tizimidagi sayyoralarning massasi va hajmi Quyoshnikidan bir necha o'n-yuz marta kam. Antik davrda, hatto undan avval yettita „sayyora“: Quyosh, Oy, Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturn „qo'zg'almas“ yulduzlar orasidan ajratilib ko'rsatilgan edi. Bu

yoritkichlarning hammasi Yer atrofida aylanadi, deb hisoblanardi. 16-asr boshidagina polyak astronomi, geliosentrik tizim muallifi Nikolai Kopernik Yer atrofida faqat Oy aylanishini, qolgan sayyoralar esa Yer kabi Quyosh tizimi markazi bo‘lgan Quyosh atrofida aylanishini ko‘rsatdi. Quyoshning o‘zi esa sayyora emas, u yulduzdir, chunki yorug‘likni qaytarmaydi, balki o‘zi chiqaradi. Oy ham sayyora emas — u Yer yo‘ldoshi. Yangi davrda yana uch sayyora kashf etildi: Uran (1781, Villiam Gershel), Neptun (1846, Jon Adams, Urben Leverye, Iogann Galle), Pluton (1930, Persival Lovell, K. Tombo) (Pluton 2006-yil 14-25 avgust kunlari Pragada o‘tkazilgan Xalqaro Astronomlar Birlashmasining XXVI assambleyasida ko‘rib chiqildi va sayyora maqomi olib tashlandi). Bundan tashqari minglab kichik sayyoralar (asteroidlar) ochilgan, ularning diametrlari bir necha yuz kilometr va undan kam.

Sayyoralar — Quyoshning tortish kuchi ta’sirida uning atrofida aylanuvchi yirik sharsimon jismlar. Sayyora Quyosh atrofida aylanuvchi minglab mayda sayyora (asteroid) lardan farq qiladi. Ularni juda qadimdan qo‘zg‘almas yulduzlar fonida siljib yurishidan sezib „adashgan yulduzlar“, ya’ni Sayyora deb atashgan. Quyosh atrofida aylanuvchi yirik Sayyora 9 ta (Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton). Ulardan 5 tasini oddiy („qurollanmagan“) ko‘z bilan ko‘rish mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Asteroid>
2. <https://213.230.96.51:8090/files/ebooks/Bolalar%20ensiklopediyasi/Astronomiya%20va%20koinot.pdf>
3. <https://elibrary.namdu.uz/22%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ENSIKLopediya%20astronomiya%20bolalar.docx.pdf>